

Долг платежом красен.

Вопрос о возмещении ущерба населению и экономике СССР вследствие войны 1941 – 1945 годов подлежит правовому разрешению и урегулированию по следующим причинам. Во-первых, совершённые деяния не имеют сроков давности, и до тех пор, пока они не получили исчерпывающей правовой оценки, они не могут рассматриваться искупленными. Во-вторых, недостаточно осудить противоправность развязывания и ведения военных действий, убийств, и разрушений, что в определённой, хотя и недостаточной мере произошло в ходе судебных разбирательств Нюрнбергского трибунала и последующих судебных процессов, необходимо установить суммарный ущерб для определения компенсации, в чём состоит смысл возмещения ущерба. В-третьих, поскольку возмещение ущерба не произошло до сих пор, а субъект права, наделённый полномочиями предъявлять счёт о возмещении ущерба от имени его населения, был противоправно ликвидирован, правомочным преемником СССР является общность Русь, как было заявлено 26 февраля 2017 года {1} и в последующих постановлениях. В-четвёртых, в дополнение к определению ущерба вследствие войны 1941 – 1945 годов, необходимо определить ущерб, нанесённый СССР и его населению вследствие его противоправной ликвидации и последующего мародёрства и разграбления его совокупного богатства с началом так называемой перестройки и до сих пор. {2}

Убийство миллионов немцев или же граждан других государств, воевавших на стороне гитлеровской Германии, было бы бесполезным мщением. Обязанность же права – не мщение, а совершение правосудия.

Установление вины и вынесение приговоров в отношении виновников является одной частью правосудия, другой частью является исправление правонарушителя, что подразумевает приведение нарушенного в исходное состояние или же возмещение причинённого ущерба.

Поскольку вопрос о виновниках и виновности войны 1941 – 1945 годов снят с повестки дня приговорами Нюрнбергского трибунала и последующих судебных процессов, остаётся открытым вопрос о возмещении ущерба. О числе убитых и погибших граждан СССР в войне 1941 – 1945 годов имеются лишь оценочные данные, поэтому в качестве приближения к реальным потерям используется число 26,6 миллионов. Если принять во внимание возможность воспроизводства с коэффициентом 1,5, т.е. 3-х детей на 2 взрослых, то недостаток 26,6 миллионов родителей в послевоенное время приводит к потерям населения в $26,6 + (26,6 \times 1,5) = 66,5$ миллионов человек. Все эти люди не доставали СССР как трудоспособные граждане, т.е. воспитатели, учителя, врачи, рабочие, колхозники, учёные, а также как члены полноценных семей: мужья, жёны, сёстры и братья, бабушки и дедушки.

Материальные потери СССР составили около 30 % всего национального богатства. За годы войны на его территории было разрушено 1710 городов и посёлков городского типа и более 70 000 сёл и деревень, 32 000 промышленных предприятий, 98 000 колхозов, 1876 совхозов.

Частичное возмещение ущерба состоялось трудовой повинностью граждан Германии в СССР в послевоенное время, и территориальным распространением СССР в Европе, что однако нельзя признать

достаточным по отношению к причинённому ущербу. Кроме того, в годы между 1945 и 1991 годами СССР пришлось тратить значительную часть национального богатства на поддержание обороноспособности и предотвращение развязывания новых войн. Хотя техническая помощь Союза Североамериканских Государств (USA) в рамках ленд-лиза СССР сыграла неоценимую роль в окончании войны и победе, её суммарная стоимость составила около 10,8 миллиардов американских долларов, что является лишь малой долей собственных затрат СССР {3}. В послевоенное время Союз Североамериканских Государств стал на путь противоборства с СССР, чем полностью обесценил свой вклад ленд-лизом. Это противоборство в конечном итоге перешло в маниакальное стремление уничтожить СССР, что удалось достичь в 1991 году противоправным образом. Именно поэтому Союз Североамериканских Государств несёт прямую ответственность за все прочие последствия этого противоправного акта.

К числу этих последствий относятся трагические события гражданских войн на территории СССР, массовые убийства и доведение до состояния инвалидности миллионов людей, уничтожение благосостояния десятков миллионов людей, невосполнимый ущерб для их здоровья, физического и культурного развития, фактическая потеря суверенитета их государственных образований.

Очевидными виновниками названных преступлений, квалифицируемых на основании Нюрнбергских принципов права как военные преступления и преступления против человечности, являются государства военного блока НАТО, европейские государства, и их пособники, а судебную

ответственность несут как руководители этих государств, так и всё прочее население. Поскольку суммарный ущерб от всех этих враждебных действий не имеет какого-либо реального эквивалента, возникает необходимость восстановления правопорядка и права *per se*, что подразумевает упразднение противоправно созданных и действующих государств, государственных союзов, и организаций, и отмену противоречащих праву актов.

Первым шагом на этом пути стало введение в действие Конституции общности Русь и распространение конституционного правопорядка на территорию СССР в границах 1989 года {1, 4}. Затем последовала ликвидация двух немецких государств {5 – 6}, и обоснованное объявление их населения невменяемым и неправоеспособным {7 – 8}. Следующим правомерным актом является запрет Европейского союза вместе с государствами и организациями, уличёнными в совершении противоправных действий, на всех территориях, находящихся в юрисдикции общности Русь. {9 – 10}

Хотя общность Русь состоит не из географических областей, а из её участников, однако согласно статьям 1.3 и 1.4 Конституции „территория, географическое положение и границы геополитической общности определяются на основании фактического местонахождения и мест их проживания“, а „отношения общности с прочими геополитическими образованиями, международными организациями и лицами, не являющимися гражданами общности, регулируются индивидуально на договорной основе“. Поэтому граждане общности Русь вправе действовать так, как об этом сказано выше, на основании упомянутых и

прочих статей Конституции, и во исполнение Нюрнбергских принципов права в целях защиты конституционного строя, их жизни и здоровья, а также жизни и здоровья других людей.

Примечания.

1. Указ о введении в действие Конституции общности Русь.

constitution.fund/pages/declaration.htm

2. Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).

constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf

3. Юрий Грузицкий. Бюджет Советского государства в годы Великой Отечественной войны. Банкаўскі веснік, 2015, 623 (6): 67–71.

4. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь.

constitution.fund/pages/declaration3.htm

5. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.

constitution.fund/letters/Konkurs.pdf

6. Beschluß im Strafverfahren gegen Schweiz.

constitution.fund/judgments/Schweiz.pdf

7. Deutsche Krankheit.

enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf

8. Брак.

enzymes.at/download/brace.pdf

9. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности Русь.

constitution.fund/judgments/prohibition.pdf

10. Demand for recognition.

constitution.fund/letters/demand.pdf